

“RUHLAR ISYONI” ASARIDAGI SHOIR TAQDIRIDAGI CHIZGILAR**Norboyeva Shahnoza Jo’rabekovna****Buxoro davlat pedagogika instituti Tillar fakulteti****Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili) yo’nalishi****1XTA-23 talabasi****Ochilova Nilufar Ulmasovna****Buxoro davlat pedagogika instituti Tillar fakulteti****Xorijiy tillar kafedrası o’qıtuvchısı (PhD)****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10029568>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Erkin Vohidovning „Ruhlar isyoni“ asaridagi bir shoirning umr daftari haqida so’z yuritiladi. Bundan tashqari asar bosh g’oya mazmunini badiiy interpretasiya qilishga qaratilgan bo’lib, urush davrida millat ozodligiga erishish uchun qilgan sa’y-harakatlari tadqiq qilingan.

Kalit so’zlar: urush, qiyinchiliklar, millatlar o’rtasidagi nizolar, ozodlik, diniy kelishmovchiliklar.

“Ruhlar isyoni” asari zamonaviy o’zbek adabiyotining zabardast vakili Erkin Vohidov qalamiga mansub bo’lib, bengal shoiri Nazrul Islom haqidagi dostonidir. Ushbu asar bir nechta rivoyat va qismlardan tarkib topgan bo’lib, ularda turli tarixda yashab o’tgan obrazlar haqida so’z yuritiladi.

“Ruhlar isyoni” dostoni Erkin Vohidov ijodida muhim o’rin tutadi. Doston o’tgan asrning birinchi yarmida yashab ijod etgan otashin bengal shoiri Nazrul Islomning qahramonona va fojiali taqdiriga bag’ishlanadi. Shoirga qalbidagi dardini ifodalash uchun Nazrul Islomning achchiq qismati vosita bo’lgan. Darhaqiqat, 20-asrning o’rtalarida O’zbekiston Sobiq Sovet Ittifoq davlatining mustamlaka davlatlaridan biri hisoblangan. Darhaqiqat, mustamlakachilar tomonidan o’zbek millatining ming yillik an’ana va urf-odatları, milliy qadriyatlarining yo’q qilinishi, ma’rifatparvarlarni xalq dushmani sifatida qatl etilishi, so’z erkinligining yo’qligi shoirni ushbu mavzuga qo’l urishga undaganligi bejiz emas. Chunki yurt boyligi yetarli bo’lsa-da, xalqining mehnatiga yarasha farovon yashamasligi, kamsitilishi, nazar-pisand etilmasligi Erkin Vohidovga ham Nazrul Islomday tinchlik bermaydi. Shu bois Erkin Vohidov nafaqat o’zini, barcha erksevarlarni qiynayotgan dil tubidagi dard-sitamlarini Nazrul Islom tilidan baralla aytishga jazm etadi va bunga erishadi. Dostonda Vatanining ingliz mustamlakachilaridan ozod bo’lishini orzu qilgan va mana shu yo’lda o’z umri hamda erkini baxshida etgan vatanparvar Nazrul Islomning tutqunlikdagi hayoti, his-tuyg’ulari badiiy tasvirlanadi. Ona yurtida zulm va zo’ravonlik, irqchilik, erksizlikning avjiga chiqishi, mustamlakachilar tomonidan hind xalqi qonining zulukdek so’rilishi, ayovsiz ezilishi, och-nochorligi shoir qalbida isyon uyg’otadi. Dostondagi “Isyon qo’shig’i”da Nazrul Islom hind xalqini asriy qullikka qarshi kurashga, o’z ozodligi uchun bosh ko’tarishga da’vat etadi. Xalq shu da’vatlarga ergashib, yurti uchun, ozodligi uchun harakat qilsa, chin dildan kurashsa, albatta, o’z mustaqilligiga erisha oladi. Adib “Ruhlar isyoni” asarida shu g’oyani ilgari suradi.

Ko’plab davlatlar ijtimoiy-siyosiy muammolarga duch kelayotgan bugungi dunyoda bu doston adolat va ozodlik uchun kurashayotgan insonlarga ilhom manbayi bo’la oladi. Asarda musulmon va hindlar o’rtasidagi urushlarga chek qo’yish maqsadida xalqini ingliz zulmiga qarshi kurashga chorlayotgan Nazrul Islomning so’zlari asosiy o’rinda turadi.

Ma'lumki, Nazrul Islom XX asr boshlarida chaqmoqdek yaraqlab, she'riyatda o'chmas iz qoldirgan, isyonkor she'rlari bilan butun Hindiston yarim orolini larzaga solgan, hayotini Hindiston chet el mustamlakachilari zulmidan ozod etish ishiga, xalqlar birdamligi, erki, baxti yo'lida fido etgan dovyurak shoirdir. Tazyiq, hibs, qiynoqlar ostida shoirni hali o'ttiz beshga yetmagan navqiron yoshida, ayni ijodi qaynagan davrida es-hushidan ayirishadi. Bu orada yillar o'tadi, shoir vatani Hindistonda katta o'zgarishlar yuz beradi. Nazrul Islom orzu qilgan kunlar keladi, mustamlakachilar yurtidan quviladi. Hindiston mustaqillik, tinchliksevarlik, ijtimoiy taraqqiyot yo'liga tushib oladi. Bir vaqtlar tahqirlangan, jabrlangan shoir hayotda o'rnini, qadrini topadi, el ardog'iga sazovor bo'ladi. Nadomatlar bo'lsinkim, endi uning aql-hushi joyida emas edi, biroq shu ahvolda u qirq yil ardoqda yashaydi. Yurtidagi o'zgarishlarni, o'ziga ko'rsatgan ehtiromni sezmaydi, tushunmaydi va uni tark etgan es-hushi bir lahza bo'lsin qaytmaydi.

Erkin Vohidov dastlab shoir boshidan kechgan shu hayajonli voqealarni hikoya qiluvchi bir she'riy qissa yozadi. Biroq bu asardan ko'ngli to'lmaydi. "O'ylab qaragam, – deydi u, – unda men Nazrul Islom hayotiga oid ko'pchilikka tanish faktlarni shunchaki belletristik yo'lda sharhlash, hikoya qilib berish bilan cheklangan ekanman". Shoirning dostonni yozishdan maqsadi haqida esa shunday deydi: "“Ruhlar isyoni” garchi Nazrul Islomga bag'ishlangan bo'lsada, asar faqat otashin shoir hayoti ifodasidan iborat emas. Unda men shoir hayoti bahonasida o'zining, umuman, shoirlilik, insonlik, fidoyilik, erk tashnaligi haqidagi, erkka tashna ijod ahlining zamonasi, xalqi bilan murakkab munosabati haqidagi, qolaversa, inson hayotining ma'nosi, hayotning ham shafqatsiz, ham adolatli, haqiqati haqidagi o'y mushohadalarimni kitobxon bilan baham ko'rishga intildim".

"Ruhlar isyoni" dostonining ikki yil vaqt oralig'ida yozilganligini inobatga olsak, muallif asar uchun zarur manbalarni, Nazrul Islom hayotini, faoliyatini, ijodini, she'rlarini o'rgangan ijodkor o'z asariga shoirning „Tug'ilgansan ozod, mudom ozod bo'lib qol!" misralarini epigraf qilganligi ham bejiz emas. Erkin Vohidov Nazrul Islomni o'ziga ustoz maqomida bildi, shoir dardiga o'zinikini hamohang etib, alam va dardlarini qo'shib kuyladi. Ijtimoiy muammoning shaxsiy dard bilan o'zaro uyg'un tarzda birikuvi doston ta'sirchanlagini oshirishga xizmat qildi. Shuningdek, "Ruhlar isyoni" dostonining kompozitsion qurilmasi tizimli shaklda tartiblanib, mustaqil besh fasl va o'n rivoyatdan tashkil topgan. Har bir rivoyat keyingi faslning mantiqiy davomi bo'lib, yozuvchi qissadan hissa tarzida izchillikka amal qilgan.

Xulosa qilib aytganda, ushbu doston zamonaviy jamiyat uchun dolzarb va ahamiyatli asar hisoblanadi. U o'z huquq va erkinliklari uchun, yurtning ozodligi va erkinligi uchun kurashish zarurligini eslatadi, hamda inson qalbidagi erkinlik va adolat uchun kurashning umumbashariy ifodasidir. Qolaversa, bu doston Erkin Vohidov ruhiy kamolotining namunasi sifatida adabiyotshunoslikda muhim asar bo'lib xizmat qiladi. Bunga Ibrohim G'ofurovning: "Menga bu asar ko'p jihatdan o'zbek she'riy tafakkurining cho'qqisi bo'lib ko'rinadi", - degan so'zlari yaqqol misoldir.

References:

1. Erkin Vohidov. Ruhlar isyoni. Toshkent. Nodirabegim nomidagi nashriyot, 2020
2. <https://n.ziyouz.com>
3. Erkin Vohidov. Sharqiy qirg'oq. Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va San'at nashriyoti, 1981 — 124 bet.

- Ochilova N.U. Analysis of the image of "horse" in the work of "The Headless Horseman" by Thomas Mayne Reid. World Bulletin in Social Science Journal, USA, September, 2023.

INNOVATIVE
ACADEMY